

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Мансурова Ш.П.

(Джизакский политехнический институт)

Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования теплового насоса, изучены принципы работы теплонасосных установок и технико-экономическая эффективность тепловых насосов на примере парокомпрессионного теплового насоса.

Ключевые слова: тепловой насос, тепловая энергия, тепловой двигатель, экономическая эффективность, температура.

Abstract. The article discusses the advantages of using a heat pump, studies the operating principles of heat pump units and the technical and economic efficiency of heat pumps using a vapor compression heat pump as an example.

Keywords: heat pump, thermal energy, heat engine, economic efficiency, temperature.

Общеизвестно, что при передаче тепловой энергии от менее нагретой среды (низкопотенциальный источник тепловой энергии) к более нагретой (теплоноситель потребителя) тепловой насос затрачивает энергию, однако в объемах, существенно меньших, чем передает нагреваемой среде.

Тепловой насос, забирая тепловую энергию у вентиляционных выбросов здания с температурой 20°C (и соответственно остужая их) и затратив 1 кВт электроэнергии, может получить и передать в систему отопления до 4 кВт тепловой энергии с температурой 80-90°C (при условии, что вентиляционные выбросы содержали такое количество тепловой энергии).

Иными словами, теплонасосная установка позволяет полезно использовать низкотемпературную тепловую энергию грунта, воздуха, воды, хозяйственно-бытовых стоков, шахтных вод, промышленных сбросов и многого другого. Важнейшей особенностью теплонасосной установки является универсальность по отношению к виду первичной энергии. Главным обстоятельством при реализации таких проектов является наличие источника низкотемпературной тепловой энергии и экономическая эффективность самого проекта.

Популярность теплового насоса возникла во многом из-за того, что тепловая энергия получается непосредственно на месте установки оборудования. При высокой экологичности (нет шума, вибрации, запахов, огня) обладает высокой степенью пожаро- и взрывобезопасности, т.к. нет процессов горения топлива и выбросов продуктов сгорания. Тепловые насосы не требуют прокладки топливных (газовых) магистралей и систем дымоудаления, а следовательно, соответствующих затрат [1].

В настоящее время в мире работает более 30 млн тепловых насосов различной мощности – от нескольких кВт до сотен МВт. В США более 30% жилых зданий оборудованы тепловыми насосами (совмещенные системы отопления и кондиционирования на базе тепловых насосов). В Швеции за последние годы введены в действие более 100 тепловых насосов (мощностью от 5 до 80 МВт). В Японии ежегодно продается 3 млн тепловых насосов (для сравнения, в США – 1 млн).

Рис. 1. Термодинамическая схема теплового насоса (1) и теплового двигателя (2).

Все тепловые машины (двигатели внутреннего сгорания, холодильные, паровые и др.) работают циклически. Графически циклический процесс (цикл) изображается в виде замкнутой линии. В термодинамике рассматривают циклы, состоящие из строго определенной последовательности некоторых простейших процессов (изотермического, изохорного, изобарного, адиабатного), в результате протекания которых рабочее тело возвращается в исходное состояние [2].

Тепловая машина (рис. 1) получает тепло Q_H от высокотемпературного источника и сбрасывает его Q_L при низкой температуре T_L , отдавая полезную работу W . Тепловой насос требует затраты работы W для получения тепла Q_L при низкой температуре T_L и отдачи его при более высокой T_H .

Доказано, что если обе эти машины обратимы (т. е. термодинамические процессы не содержат потерь тепла или работы), то существует конечный предел эффективности каждой из них, и в обоих случаях это есть отношение Q_H/W .

Иными словами, можно было бы построить вечный двигатель, просто соединив одну машину с другой. Только в случае тепловой машины это отношение записывается в виде W/Q_H и называется термическим КПД, а для теплового насоса оно остается в виде Q_H/W и называется коэффициентом преобразования теплоты (K_T) [3].

Во время эксперимента, тепло изотермически подводилось при температуре T_L и изотермически отводилось при температуре T_H , а сжатие и расширение производилось при постоянной энтропии (рис. 2), при подводе энергии работы от внешнего двигателя. В этом случае коэффициент преобразования для цикла Карно будет иметь вид:

$$K_T = T_L / (T_H - T_L) + 1 = T_H / (T_H - T_L)$$

То есть, при $T_H = 70 + 273 = 343$ К и $T_L = 5 + 273 = 278$ К получаем $K_T = 343/65 = 5,3$ и может быть выше только при снижении T_H и/или повышении T_L .

Рис. 2. Принципиальная схема парокompрессионного теплового насоса.

1 - испаритель; 2 - компрессор; 3 - конденсатор; 4 - расширительная машина (детандер); 5 - электропривод

Итак, фактически при данных температурах никакой тепловой насос не может иметь лучшей характеристики, и все практические циклы лишь реализуют стремление максимально приблизиться к этому пределу.

Парокompрессионные (ПТН) и абсорбционные (АБТН) тепловые насосы для осуществления термодинамических циклов потребляют различные виды энергии: ПТН – механическую (чаще всего электрическую), АБТН – тепловую. Таким показателем может быть удельный расход топлива на выработку теплоты или коэффициент его использования. Такой подход правомерен ещё и потому, что базовыми электростанциями являются тепловые, работающие на органическом топливе [4].

Энергетическая эффективность ПТН характеризуется коэффициентом преобразования энергии

$$\varphi = Q_{\text{п}} / Q_{\text{к}}$$

где $Q_{\text{п}}$ – произведенная теплота; $Q_{\text{к}}$ – мощность в тепловом эквиваленте, затраченная на привод компрессора.

Это означает, что величина коэффициента преобразования ПТН (φ) зависит, в основном, от температур низкотемпературного источника теплоты и температуры нагреваемой среды на выходе из теплового насоса (рис.3). Чем больше перепад температур между нагреваемой и охлаждаемой средами, тем ниже эффективность ПТН.

Рис. 3. Зависимость коэффициента преобразования φ ПТН от перепада температур между нагретой водой (t_{w2}) и охлажденной водой (t_{s2})

На основе вышеизложенного, можно утверждать, что тепловые насосы — это высокотехнологичное оборудование, которое отличается экономической эффективностью, экологической безопасностью, отличной энергоэффективностью, комфортом на протяжении всего срока эксплуатации.

Литература:

1. Суслов А. В. Применение воздушных тепловых насосов в условиях холодного климата // Аква-Терм. – 2009. – № 3.
2. Гришков А. А. Модель работы теплового насоса в системе теплоснабжения жилого здания с использованием системы низкотемпературного отопления.
3. Шилкин Н.В., Системы отопления на базе теплонасосных установок. Подмосковный опыт // журнал “Сантехника” за № 4, 2012.
4. Обзор рынка тепловых насосов «воздух-вода» в 2015 году. Журнал «Мир климата» № 99, http://www.apic.ru/vozmozhnosti_apik/marketing/4411/